

Фокус, 2023. – Б. 165-169.

6. Тютюма Н. В., Климов С. В. Зеленое черенкование как эффективный метод размножения клоновых подвоев косточковых культур // Известия НВ АУК. 2021. №4 (64).
7. Abdikayumov Z., Yulchieva D. Impact of green initial cuttings of vegetative-active grafting points of cherry on rooting and its period, rods, and growth controlling plant substance concentration //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 284. – С. 03010.
8. Islamov S., Khalmirzaev D., Abdikayumov Z. Growing a low-growth clone planting material of cherry from green cuttings //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 03064.

УЎК 634.334:330.13(043)

**ЛИМОНЧИЛИК ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ
ОМИЛЛАРНИНГ ТУРКУМЛАНИШИ**

Ахмадалиев Акмалжон Бахтиёр ўғли

Андижон кишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Агробизнес ва инвестицион фаолият талим йуналиши 4-босқич талабаси

Имомов Рустамбек Давронбекович

Андижон кишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти и.ф.ф.д., катта ўқитувчи

Аннотация: Мазкур мақолада лимончилик тармогининг ривожланиши жараёнлари ва унга таъсир этувчи омилларнинг туркумланиши илмий асосда таҳлил қилинган. Лимон етиштириши аграр секторнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб, унинг самарали ривожланиши мамлакат иқтисодиёти, озиқ-овқат хавфсизлиги ва экспорт салоҳиятини оширишига хизмат қилади. Тадқиқот доирасида лимончиликка ижобий ва салбий таъсир кўрсатадиган омиллар аниқланган бўлиб, улар табиий-иқлимий, агротехнологик, иқтисодий-молиявий, ҳуқуқий ва инновацион омиллар каби асосий тоифаларга ажратилган.

Калит сўзлар: лимон етиштириши, хандақ усули, томорқа ер эгалари, иссиқхона, ичка ва ташиқ инвестициялар, грантлар ва тузилма.

Аннотация: В данной статье научно обосновано исследование процессов развития лимонководческой отрасли и классификации факторов, влияющих на нее. Выращивание лимонов является одним из важных направлений аграрного сектора, и его эффективное развитие способствует укреплению экономики страны, обеспечению продовольственной безопасности и увеличению экспортного потенциала. В рамках исследования выявлены как положительные, так и отрицательные факторы, влияющие на лимонководство, которые были разделены на основные категории, такие как природно-климатические, агротехнологические, экономико-финансовые, правовые и инновационные факторы.

Ключевые слова: выращивание лимона, траншейный метод, владельцы кладбищенских земель, теплица, внутренние и внешние инвестиции, гранты и структура.

Abstract: This article provides a scientifically grounded analysis of the development processes of the lemon-growing industry and the classification of factors influencing it. Lemon cultivation is one of the key areas of the agricultural sector, and its effective development contributes to strengthening the country's economy, ensuring food security, and increasing export potential. The study identifies both positive and negative factors affecting lemon production, which are categorized into major groups such as natural-climatic, agro-technological, economic-financial, legal, and innovative factors.

Key words: *lemon cultivation, trench method, cemetery land owners, greenhouse, internal and external investments, grants and structure.*

Дунёда аҳоли сонининг ўсиб бориши ва ушбу тенденциясининг сақланиб қолиши табиийки шунга мос равишда ҳаётий муҳим бўлган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, миллий маҳсулотлар бозорларини барқарор фаолият юритишини таъминлаш, энг аввало, жаҳон бозорида харидоргир бўлган, маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенг йўлга қўйишни тақозо этмоқда. Шунинг билан бир қаторда, аҳолини витаминга бой бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш масаласи ҳам муҳим вазифалардан саналади. [1]

Нихоят замонавий иқтисодий тизимни ҳам тубдан модернизация қилиш, маркетинг услубларини қўллаш, кооперация ва интеграция муносабатларини кенг жорий этиш билан бирга уларни амалга оширишга қодир салоҳиятли юқори малакали кадрлар таъминоти масаласини ҳал этиш ҳозирги куннинг талаби бўлиб ҳисобланади.

Ушбу тадбирларни комплекс тарзда амалга оширилиши синергетик самарадорликка, яъни моддий ва молиявий ресурслар тежалишига, маҳсулот ишлаб чиқариш харажатларини камайиб, таннарх пасайишига ва натижада ишлаб чиқариш барқарорликка олиб келади. Шу ўринда, барча тадбирлар негизида табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш орқали атроф-муҳит экологиясини сақлаб қолишдек муҳим вазифаларни ҳал этиш имкониятлари яратилади. Оқибатда, табиий ресурсларни қайта тиклаш ва экологик мувозанатни сақлаб қолиш имконияти кенгайди. Буларнинг ҳаммаси лимончилик хўжаликларининг энг мақбул иқтисодий кўрсаткичлар асосида барқарор фаолият олиб боришларига муҳим замин бўлиб хизмат қилади.

Умуман олганда лимоншунос олимларнинг фикрларидан келиб чиққан ҳолда, республикамизда лимончиликни ривожлантиришда тармоқнинг қуйидаги ўзига хос хусусиятлар билан ҳам ажралиб туради:

– лимонни Ўзбекистон табиий-иқлим шароитида турли типдаги махсус ҳимояланган майдонларда етиштирилиши ва совуққа чидамсиз хусусиятига эғалиги;

– лимончилик тармоғида дарахтларни бутуқлаш ва ҳосилни йиғиштириб олиш асосан қўл меҳнатини талаб қилиши;

– лимон етиштиришда ҳосил олиш бир йилда бир маротаба бўлиб, мавсумий характерга эга эканлиги;

– лимончилик тармоғининг асосий қисми маҳаллий аҳолининг томорқа хўжаликлари ҳиссасига тўғри келганлиги ҳисобига амалий тажрибалардан келиб чиққанлиги ҳамда агротехник тадбирларни амалга оширишда билим ва малакаси етарли даражада эмаслиги;

– лимонни маҳаллий бозорларда тайёр маҳсулот сифатида истеъмол қилиниши ва қайта ишлаш жараёнлари етарлича ривожланмаганлиги ва ҳоказо. [2]

Маълумки, лимончиликда маҳсулотнинг тез бузулувчанлик хусусияти ҳам асосий хусусиятлардан саналади. Шу боис, лимонни маълум масофага етказиш ва ташиш учун чидамсиз ҳисобланади. Шунинг учун ҳам, истеъмолчиларга етказиб беришда айрим ноқулайликлар ва қийинчиликларни юзага чиқаради.

Бундан ташқари, мамлакатимизда бугунги кунда лимонни қайта ишлашга ихтисослашган йирик корхоналарнинг мавжуд эмаслиги, қўшма ва хусусий шаклдаги кичик корхоналар билан лимон етиштирувчи деҳқонлар ўртасидаги шартнома муносабатларини бозор талабларига мувофиқ шаклланмаганлиги натижасида лимончилик тармоғини барқарор ривожланишига салбий таъсир кўрсатмоқда. Яъни, ҳозирги кунда лимонни қайта ишловчи корхоналар ҳажми етишмаслиги билан тармоқда интеграция ва кооперация жараёнини тўлиқ ишлаб кетишига тўсиқ бўлмоқда.

Бизнингча, бозор иқтисодиёти шароитида агробизнес тизимида маҳсулот

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

етиштирувчининг манфаатлари асосий ўринни эгаллаши лозим. Чунки, у қайта ишлаш корхонаси учун хомашё етказиб берувчи ҳисобланади ва қайта ишловчи корхонанинг фаолияти маҳсулот етиштириб берувчига боғлиқ бўлади. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, мамлакатимизда

лимончилик тармоғини барқарор ривожланишига бир қатор омиллар ҳам таъсир кўрсатади. Бу омилларни ташкилий-иқтисодий, ижтимоий, табиий-иқлим, техник-технологик ҳамда меъёрий-ҳуқуқий омилларга ажратиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади (1.1-расм). [2]

1.1-расм. Лимончилик тармоғини ривожланишига таъсир этувчи омилларнинг туркумланиши¹

¹ Муаллифнинг илмий-тадқиқотлари асосида тузилган.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

Маҳсулотни етиштирувчи ва қайта ишловчи корхоналар кооперация жараёнига, албатта, лимонни сақлаш тизими субъектларини ҳам киритиш лозим. Бундан ташқари, лимончиликни ривожлантиришда кооперация муносабатларини шакллантиришда етиштирилган маҳсулот ҳаракати йўлидаги оралиқ бўғинларни иложи борича қисқартириш, яъни, нобудгарчилик, транспорт ва бошқа харажатларни камайтириш, асосий фондлар ва меҳнат ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратиш лозим. Бу, нафақат, лимончиликни, балки, маҳсулот етиштирувчилар қайта ишловчи корхоналар фаолияти самарадорлигини оширишда муҳим аҳамиятга касб этади. Шунинг учун агросаноат фирмаларини ташкил қилиниши ва ривожланишига ишлаб чиқариш кучларини ривожлантириш, меҳнат унумдорлигини ошириш учун зарур бўлган шарт-шароитларни яратиб берувчи объектив жараён сифатида қараш лозим.

Лимончилик тармоғини серҳосил кўчат навлари билан таъминлаш юқори ҳосил олиш, махсус техникалар билан

таъминланиши эса тез муддатда агротехник тадбирларни амалга ошириш, меҳнат унумдорлигини ошириш ва етиштирилган ҳосилни неснобуд қилмай йиғиштириб олиш имконини беради. Шунингдек, замонавий иссиқхоналардан фойдаланиш орқали замонавий техника ва технологияларни жорий қилиш ҳамда кўчат тизимини такомиллаштириш орқали тармоқнинг ривожланиш даражасини кескин оширишга эришиш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, бозор иқтисодиёти шароитида лимончилик тармоғини ривожлантиришда, унинг ўзига хос хусусиятларини ва ташкилий-иқтисодий, ижтимоий, табиий-иқлим, техник-технологик ва меъёрий-ҳуқуқий омилларни ҳисобга олган ҳолда маҳсулот етиштирувчилар ва қайта ишловчи корхоналар ўртасидаги ўзаро интеграция муносабатларини, яъни кооперацияни ривожлантиришга, “ишлаб чиқариш – қайта ишлаш – сотиш” занжиридаги муносабатлар узвийлигини таъминлашда лимончилик тармоғи самарадорлигини 15-20 фоизга оширилишига эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Лимончилик тармоғини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 19.02.2020 йилдаги ПҚ-4610-сон қарори.
2. И.Т.Нормуратов, Н.З.Фахрутдинов ва бошқалар. Ресурстежамкор усулда лимон етиштириш технологиясини такомиллаштириш бўйича тавсиянома. ТДАУ. Тошкент-2017 йил.
3. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori PQ-4863-son 15.10.2020 y
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 15 martdagi “Ichki iste‘mol bozorini asosiy turdagi oziq-ovqat maxsulotlari bilan kafolatli ta‘minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi №135 qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-4947-sonli Farmoni.
6. Elektron manba: <https://uz.yerf-est.org/>
7. Elektron manba: <https://uzanalytics.com/iqtisodi%D0%B5t/6120/> bloomberg.com